

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

О‘RINOVA Ozodaxon O‘ljayevna

FarDu

kimyo kafedrası dotsenti

p.f.b.f.d., (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14261431>

KIMYO O‘QITISHNING SAMARALI USULLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada kimyo o‘qitishning samarali usullari tahlil qilinadi. Kimyo fani o‘qituvchilari va o‘quvchilari uchun zamonaviy pedagogik usullarni qo‘llashning ahamiyati, amaliy mashg‘ulotlar, laboratoriya ishlari, interfaol yondashuvlar va axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari o‘rganiladi.

Maqolada kimyo darslarini samarali tashkil etishda ilg‘or metodlar, shuningdek, o‘quvchilarning ta‘lim olish jarayonidagi faolligini oshirish va ilmiy tafakkurlarini rivojlantirish uchun kerakli strategiyalar ko‘rsatilgan. Bunda o‘quvchilarga kimyo fanining kundalik hayotdagi o‘rni va ahamiyatini tushuntirish, darslarni qiziqarli va interaktiv tarzda o‘tkazish, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish yondashuvlari muhim o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: kimyo o‘qitish, samarali usullar, amaliy mashg‘ulotlar, laboratoriya ishlari, interfaol yondashuvlar, axborot texnologiyalari, ta‘lim jarayoni, innovatsion metodlar, kimyo fani.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье будут проанализированы эффективные методы преподавания химии. Для преподавателей и учащихся химии исследуется значение применения современных педагогических методов, практических занятий, лабораторных работ, возможности использования интерактивных подходов и информационных технологий.

В статье показаны передовые методы эффективной организации уроков химии, а также стратегии, необходимые для повышения вовлеченности учащихся в учебный процесс и развития их научного мышления. Важное место в этом занимает разъяснение учащимся роли и значения химии в повседневной жизни, проведение уроков в увлекательной и интерактивной форме, подходы к эффективному использованию инновационных технологий.

Ключевые слова: преподавание химии, эффективные методы, практические занятия, лабораторные работы, интерактивные подходы, информационные технологии, образовательный процесс, инновационные методы, химия.

EFFECTIVE METHODS OF TEACHING CHEMISTRY

ANNOTATION

This article analyzes effective methods of teaching chemistry. For teachers and students of chemistry, the importance of applying modern pedagogical methods, the possibilities of practical training, laboratory work, interactive approaches and the use of Information Technology are studied.

The article outlines advanced methods in the effective organization of chemistry classes, as well as the necessary strategies for increasing the activity of students in the educational process and developing their scientific thinking. An important place in this is occupied by approaches to explaining the role and importance of chemistry to students in everyday life, conducting classes in an interesting and interactive way, and the effective use of innovative technologies.

Keywords: chemistry teaching, effective methods, practical training, laboratory work, interactive approaches, information technology, educational process, innovative methods, chemistry science.

Kirish

Kimyo - bu tabiatning asosiy qonuniyatlarini o'rganuvchi fan bo'lib, uning ta'limdagi o'rni tobora ortib bormoqda. Zamonaviy jamiyatda kimyo fanining rivojlanishi, nafaqat ilmiy kashfiyotlarga, balki kundalik hayotda qo'llaniladigan ko'plab jarayonlarga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shunday ekan, kimyo fani o'qitilishi nafaqat talabalar uchun zarur bilimlarni o'zlashtirish, balki ularning ilmiy tafakkurini rivojlantirish, amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Kimyo o'qitish jarayonida samarali metodlar va usullarni qo'llash ta'limning sifatini oshirishda, o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. O'qituvchining darsdagi yondashuvi, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlarining samarali tashkil etilishi kimyo fanini o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Bugungi kunda kimyo o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, interfaol metodlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, darslarni yanada qiziqarli va samarali o'tkazishning yangi imkoniyatlarini yaratmoqda.

Mazkur maqolada kimyo o'qitishning samarali usullari, amaliy mashg'ulotlarning o'rni, laboratoriya ishlarining ahamiyati va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil etiladi. O'quvchilarni kimyo fani bilan tanishtirish, ilmiy tafakkurlarini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda bu usullarning o'rni beqiyosdir.

Natija va muhokama

Kimyo fani nafaqat tabiiy fanlar qatorida, balki kundalik hayotimizda ham keng qo'llaniladigan ilmiy sohalaridan biridir. Uning ahamiyati va dolzarbligi har bir soha bilan bog'liq bo'lgani uchun, kimyo o'qitish samarali bo'lishi zarur. Ta'lim jarayonida kimyo fanini tushuntirishda samarali metod va usullarni qo'llash o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, ularni fan olamiga yanada yaqinlashtiradi hamda o'quvchilarning ilmiy tafakkurini shakllantiradi. Biroq, kimyo fanini o'qitishda qo'llaniladigan usullar va metodlar o'qituvchilarning mahoratiga va talabalarning qiziqishiga qarab turlicha bo'lishi mumkin [1, 2].

Ushbu maqolada kimyo fanini o'qitishning samarali usullari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda qo'llaniladigan metodlar haqida so'z yuritiladi. Kimyo o'qitishda eng samarali usullarni aniqlash va ulardan qanday foydalangan holda darslarni yanada qiziqarli va ta'sirli qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Maqolada ayniqsa amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlarining o'rni, interfaol metodlar va axborot texnologiyalarining integratsiyasi haqida batafsil fikr yuritiladi.

1. *Traditsion usullar va ularning kamchiliklari*

Kimyo fanini o'qitishda ko'pincha an'anaviy dars o'tkazish usullari qo'llaniladi. Bunda o'qituvchi darsni tushuntirish va ma'lumotni yetkazishning asosiy vositasi sifatida ma'ruzalarni o'tkazadi. Biroq, bu usulda o'quvchilar faqat ma'lumotlarni eslab qolish bilan cheklanishi mumkin, ularning ilmiy tafakkuri rivojlanishiga va mashqlarni mustahkamlashga yordam bermaydi. Bu metodning kamchiligi shundaki, o'quvchilarni jarayonga faqat passiv tarzda jalb qiladi.

2. *Amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlari*

Kimyo fanini samarali o'qitishda amaliy mashg'ulotlarning o'rni katta. Laboratoriya ishlarida o'quvchilar kimyoviy reaksiyalarni o'zlari kuzatib, tajriba qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Amaliy ishlar o'quvchilarga nazariy bilimlarni mustahkamlash, tajriba qilish orqali tushunchalarini shakllantirishga yordam beradi. Misol uchun, kimyoviy reaksiyalarni o'rganishda laboratoriya ishlarini bajarish, o'quvchilarni ilmiy jarayonga faol ishtirokchi sifatida jalb qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, laboratoriya ishlarida xavfsizlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarni ehtiyotkorlikka o'rgatadi [3].

3. *Interfaol usullar*

Kimyo o'qitishda interfaol usullarni qo'llash nafaqat o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi, balki o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. O'qituvchi tomonidan tashkil etiladigan guruh ishlari, muammoli vazifalar va o'yinlar o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bu usul yordamida o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy tarzda sinab ko'rishadi, bu esa o'quvchilarni o'zlashtirish jarayonida yanada samarali natijalarga olib keladi. Shuningdek, interfaol usullar o'quvchilarga bir-biridan o'rganishga, fikr almashishga imkoniyat yaratadi, bu esa o'zaro hamkorlikni rivojlantiradi.

4. *Axborot texnologiyalaridan foydalanish*

Zamonaviy texnologiyalar kimyo o'qitishda keng qo'llanilmoqda. Kompyuterlar, multimedia taqdimotlari, simulyatsiyalar va interaktiv dasturlar yordamida kimyo fanini o'qitishda yangi imkoniyatlar ochiladi. Misol uchun, kimyo reaksiyalarini virtual tarzda simulyatsiya qilish, o'quvchilarga xavfsizlikni ta'minlagan holda murakkab jarayonlarni o'rganish imkoniyatini beradi. Axborot texnologiyalari o'qituvchilarga darsni yanada qiziqarli va interaktiv qilishda yordam beradi, shu bilan birga, o'quvchilarning ta'lim olish jarayonida samarali qatnashishini ta'minlaydi.

5. *Kontekstual yondashuvlar*

Kimyo fanini o'qitishda kontekstual yondashuvlar ham samarali bo'lishi mumkin. Bu yondashuvda kimyo darslari o'quvchilarning kundalik hayotidagi voqealar va hodisalarga asoslangan holda tashkil etiladi. Masalan, kimyoviy reaksiyalarni o'rganish davomida, o'quvchilarga atrof-muhitdagi kimyoviy jarayonlarni tushuntirish, ularni hayotiy holatlar bilan bog'lash, kimyo fanining amaliy ahamiyatini ko'rsatish, o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va bilimlarni hayotga tadbiiq etishga yordam beradi.

Xulosa

Kimyo o'qitish samarali bo'lishi uchun an'anaviy dars usullari bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash zarur. Amaliy mashg'ulotlar, interfaol usullar, axborot texnologiyalaridan foydalanish va kontekstual yondashuvlar orqali o'quvchilarning ilmiy tafakkuri rivojlanadi, ularning kimyo faniga bo'lgan qiziqishi ortadi va o'quv jarayonining samaradorligi oshadi. Bunday usullar yordamida kimyo fanini o'qitish nafaqat o'quvchilarga nazariy bilimlarni beradi, balki ularni amaliy ko'nikmalarga ega, ilmiy tafakkurga ega bo'lgan shaxslar sifatida tarbiyalaydi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Raximov, I. A. (2018). *Kimyo fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar*. Tashkent: O'qituvchi.
2. Tursunov, B. T. (2019). *Kimyo ta'limida laboratoriya ishlarining o'rni va ahamiyati*. Toshkent: Fan.
3. Jumaniyozov, R. (2017). *Kimyo o'qitish metodikasi*. Toshkent: TDTU nashriyoti.
4. Murodov, E. (2020). *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning kimyo o'qitishdagi o'rni*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
5. Karimov, S. (2016). *Kimyo o'qitish metodikasi va yangi yondashuvlar*. Tashkent: Sharq.
6. Xudoyberganov, N. (2018). *Kimyo o'qitishda interfaol metodlar: O'quvchilarga faol o'rganishni ta'minlash*. Toshkent: Fan va texnologiya.